

РОЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА ПОЭТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ

Дабылов Пердегалий Абатбаевич

Каракалпакский государственный университет, Республика

Каракалпакстан, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091055>

Abstract: The given article deals with the role of poetic views and detailed life observations of poets in forming characters of lyric hero. Through analysis of karakalpak poets such as I. Yusupov, I. Matmuratov, K. Raxmanov, were identified individual teachers in characters of lyric heroes in lyric poems.

Key words: poetic views, individual lyric hero, lyric poems, psychological , equipments of poetic sense.

Аннотация: В статье изучается роль поэтического взгляда и глубоких жизненных наблюдений поэтов в создании характера лирического героя. Через анализ стихотворений каракалпакских поэтов И.Юсупова, Т.Матмуратова, К.Рахманова были выявлены индивидуальные качества в характере лирических героев в лирике поэтов.

Ключевые слова: поэтический взгляд поэта, индивидуальный лирический герой, лирическая стихотворения, психологическое переживание, предметы пробуждающие чувства поэтов.

В формировании главной черты характера, своеобразной особенности лирического героя, роль поэтического взгляда поэта занимает особое место. Оригинальность поэтического взгляда поэта формирует индивидуальность лирического героя. Даже в случаях, когда поэты пишут стихи на похожие темы или о похожих обстоятельствах, они отличаются друг от друга основными мыслями, строением слов, своеобразными выводами о бытовом материале, главное, особенностями восприятия жизненных явлений лирическими героями данного произведения. Это качество считается находчивостью, рожденной от особого отношения с поэтическим взглядом поэтов к бытовому материалу. В свою очередь, эта находчивость способствует появлению какого-либо личного качества лирического характера, присущего только ему. Когда русский литератор З.С.Паперный писал: «Индивидуальность лирического героя не в неповторимости описываемого бытового события, а в оригинальности поэтического взгляда поэта, в объединении этих двух неповторимых субъективных и объективных вещах, реального и желаемого, в синтезе дорогого и ожидаемого, в слиянии видимого и отражаемого» (2.30), он

хотел указать на это качество поэта в создании знака индивидуальности лирического героя.

Например, есть стихи «Гүллер аңламас» («Не заметят цветы») поэта И.Юсупова, «Гүлдей болып күлимлеп сен» («Ты улыбаешься словно цветок») Т.Матмуратова, «Сени ойласам» («Когда думаю о тебе») К.Рахманова. Все эти три стихотворения написаны на тему любви. Но, несмотря на это, не сложно заметить, что в каждой из них созданы образы лирического героя различного характера. Например:

Даже бескрайние озера не заметят
Как кричал пестрый гусь, отсавший от стаи гусей.
А песню соловья, сгоревшего от любви
Ни за что не услышат весенние цветы.
... Ты безжалостно играешь душевными струнами
Будто ты мне за что-то мстишь,
Слава богу, что мои страдания,
Ни одна живая душа не заметит [4. 55].

В этом стихотворении И.Юсупова отражены глубокие жизненные наблюдения поэта и острый поэтический взгляд на внутренние переживания лирического героя, который потерял спутника жизни, вызывающие у читателя чувство сострадания, недовольство равнодушием некоторых людей, которые не испытывали подобного горя. Здесь лирический герой ищет средство от душевной раны, утешения своему горю. Потому что, в нем ещё теплится надежда и стремление к жизни. Поэтому, он хочет быть на стороне от чужих глаз, сплетен.

Мастерство поэта в создании лирического героя и заключается в совпадении правильных выводов от жизненных наблюдений и душевных волнений лирического героя, поэтических образов, найденных через способы символично-метафорического описания. Если в данном стихотворении главным символом поэтического взгляда и характера лирического героя является ненависть к бездушным людям, к людям с раздвоенной душой, то в стихотворении Т.Матмуратова «Ты улыбаешься словно цветок» можно увидеть светлое лицо лирического героя, который в ожидании скорой встречи с любимым человеком ищет её образ в природных лирическом герое видит тонкость души и чувствительность.

Итак, особенность восприятия жизни лирического героя, созданного Т.Матмуратовым, которая видна в его характере – постоянство в ожидании

любимого человека впитывается в сознание читателя через принципы верности.

Например:

При прощании с улыбкой ты сказала:

«Вернусь я весной, дорогой»,

Но ты не вернулась,

В чём причина любимая моя?..

... Все цветы раскрылись,

Расцвели тюльпаны.

Мимо пройдут девчонки,

словно, мотылёчки,

Ногтями тоска душу поцарапала... [1. 128]

Также, необходимо отметить то, что выделенные три строки в конце стиха, подобраны очень удачно, и указывают на новые поэтические образы, рожденные вследствие художественных поисков.

А, в стихотворении поэта К.Рахманова «Сени ойласам» («Когда думаю о тебе») сердечные чувства лирического героя, обращенные к любимому человеку раскрываются через лирические отступления. Здесь лирический герой с грустью вспоминает о давней чистой любви, которая осталась лишь в мечтах. В данном стихотворении описана главная отличительная черта – стеснительность, в следствие чего не смогли воссоединиться любящие сердца. Лирический герой очень сожалеет об этом. Потому что, соединению двух сердец ничто не препятствовало, была лишь простая стеснительность, которая стала причиной разлуки. Приведем пример из стихотворения:

Мы тогда не смогли насладиться любовью,

Горе в сердцах свило гнездо.

Нам не было места в широкой дороге

Душевными чернилами не написали письмо.

Душа, словно, летящий мотылёк,

Её манили к себе цветы.

При встрече мы были немые, словно, рыбы,

А в разлуке пели языки [3. 77-78].

Мы можем сказать, что характер этого лирического героя, созданный поэтом, станет для многих влюблённых школой воспитания. Может быть, через этот поэтический образ поэт хотел показать, если влюбленные долго будут вместе, то бытовые проблемы заедают чистую любовь, а

разлука, как раз, помогает проверить влюбленных проверить на прочность.

Итак, в вышеуказанных стихотворениях, в результате глубоких наблюдений быта и оригинальности поэтического взгляда поэтов, мы увидели своеобразные, никакого не похожие, особенно значимые стороны характера лирического героя в окружении различных психологических переживаний. А также, в этих стихах можно заметить различность предметов, пробуждающих в поэтах чувства. Например, если в первом стихотворении раздумья и чувства лирического героя родились от мук одиночества, то во втором стихотворении они появились ожидания любимого человека, а в третьем, что не трудно заметить, такие чувства появились вследствие воспоминаний о сожалении несостоявшейся встречи с любимым человеком. Если рассмотреть вопрос о неповторимости чувств в стихах, несмотря на большое количество лирических произведений, написанных о любви, стоит особенно отметить то, что эти три стихотворения имеют свое достойное место в литературе и в них по мере возможностей углублены индивидуальные качества лирических героев. Потому что, они не повторяют механически мысли друг друга или не излагают сухо жизненный материал, а через вход в её внутреннюю сторону, суть достигли создания неповторимых характеров лирического героя.

Использованная литература:

1. Матмуратов Т. Звезды горят. - Нукус: Каракалпакстан, 1989, стр.128.
2. Паперный З. С. Поэтический образ у Маяковского. Москва, 1961, стр. 30.
3. Рахманов К. Далеко иду. Нукус: Каракалпакстан, 1995, стр. 77-78.
4. Юсупов И. Будь всегда собой. Нукус: Каракалпакстан, 1995, стр. 55.

